

7S Feuchter Waldmeister-Buchenwald (*Galio-Fagetum stachyetosum sylvaticae*)

Beschreibung¹

Mischwald mit dominierender Buche, Bergahorn und Esche; Stieleiche, Kirsche; Pionierbaumarten; Gerade Stämme

Boden²

Humusform: Mull

Entwicklung: Braunerde leicht vernässt oder Parabraunerde leicht vernässt

Eigenschaften: Gründigkeit tief, biologische Aktivität hoch, Wurzelraum für Buchen noch genügend durchlüftet, Durchlässigkeit leicht gehemmt, Vernässung leicht bis mittel

Vorkommen der Waldameisen

Im Feuchten Waldmeister-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 11.7 Nestern pro km². Hier finden sich in den meisten Fällen *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 12.7 und selten *F. rufa* mit einer Nest-Abundanz von 1.1. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. polyctena* handelt, liegt bei 79 %.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandortstypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandortstypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.